

№1

27.04.2023

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИК ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ ВА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Кадиров Абдумалик Маткаримович
ТАТУ Фарғона филиали доценти,
gmail: abdumalikkadirov84@gmail.com

Аннотация. Мазкур мақолада саноати корхоналари иқтисодий барқарорлик даражасини баҳолаш ва таҳлил қилишда иқтисодий барқарорлигини белгиловчи омиллар таҳлил қилинган. Айниқса иқтисодий барқарорлик кўрсаткичлари қаторида саноат корхоналарининг молиявий барқарорлиги, ликвидлилик коэффициентлари, корхоналарнинг молиявий мустақиллик кўрсаткичлари, саноатда соҳасида ишлаб чиқариш барқарорлиги, рентабеллик, фонд қайтими, технологик барқарорлик, маркетинг барқарорлиги, бозор улуши, ташкилий барқарорлик, бошқарув жараёнлари орқали юқори самарадорликка эришиш жараёнлари ёритилган.

Калит сўзлар: контроллинг, иқтисодий барқарорлик, молиявий барқарорлик, ликвидлилик, молиявий мустақиллик, ишлаб чиқариш барқарорлиги, рентабеллик, фонд қайтими, технологик барқарорлик, маркетинг барқарорлиги, бозор улуши, ташкилий барқарорлик, бошқарув.

ASSESSMENT AND ANALYSIS OF THE LEVEL OF ECONOMIC SUSTAINABILITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Kadirov Abdumalik Matkarimovich
TUIT Fergana branch associate professor,
gmail: abdumalikkadirov84@gmail.com

Abstract. This article analyzes the factors that determine the economic sustainability of industrial enterprises in the assessment and analysis of the level of economic sustainability. Financial sustainability of industrial enterprises, liquidity coefficients, indicators of financial independence of enterprises, production sustainability in the industrial sector, profitability, fund return, technological sustainability, marketing sustainability, market share, organizational sustainability, processes of achieving high efficiency through management processes are highlighted especially among economic sustainability indicators.

Keywords: controlling, economic sustainability, financial sustainability, liquidity, financial independence, production sustainability, profitability, fund return, technological sustainability, marketing sustainability, market share, organizational sustainability, management

Кириш. Маълумки, иқтисодий барқарорликни таъминлаш – ҳар қандай давлатнинг, қолаверса ҳар бир саноат корхонасининг олий мақсадларидан бири ҳисобланади. Хусусан, саноат тармоғи корхоналари турли соҳалар учун зарур бўлган маҳсулот, шу жумладан ишлаб чиқариш воситаларига бўлган талабни яратади. Ишлаб чиқарувчи субъектларнинг ушбу маҳсулотларга бўлган эҳтиёжларини қондириш саноат тармоғи корхоналарининг мавжуд ҳолатига чамбарчас боғлиқ. Замонавий саноат тизими нафақат ишлаб чиқариш соҳалари, саноат корхоналари, ишлаб чиқариш жараёнлари билан тавсифланади, балки у бугунги кунда саноат тармоғининг барқарор ривожланишида тўғридан-тўғри иштирок этаётган бир қатор инфратузилма объектларини ҳам ўзида намоён этади. Модомики, гап инновация сифими юқори бўлган ишлаб чиқаришни шакллантиришга туртки берувчи илмий-инновацион лабораториялар, йирик корпорация ва технопаркларнинг махсус илмий-тадқиқот ва тажриба бўлинмалари ҳақида бормоқда. Охирги ўн йил ичида жаҳон саноат тармоғида иккита туб ўзгаришлар рўй берди:

Биринчидан, турли соҳаларнинг саноат тармоғида умумий маҳсулотни яратишдаги ўрни ошиб бориши билан уйғунликдаги иқтисодиёт тармоқларида таркибий ўзгаришларни амалга оширилиши;

Иккинчидан, илм-фан сифими юқори бўлган қўшилган қиймат яратишга асосланган инновацион жараёнларнинг жадаллашуви.

Илмий адабиётлар таҳлили. Бирок, ҳозирги кунда маҳаллий [6.28], [13] ва хорижий олимларнинг илмий ишларида акс эттирилган контроллинг тизимини жорий этиш самарадорлигини баҳолаш тамойиллари киритиладиган параметрларининг тасодифий даражасини ҳисобга олмайди. Жумладан, Л.П. Королёвнинг тадқиқотларида баҳолаш бўйича машҳур усуллар кенг ёритилган [8.24]. Шунингдек, муаллифлар уларни икки гуруҳга бўлади: миқдорий усуллар ва сифат усуллари.

Миқдорий усуллар доирасида фойдаланиладиган кўрсаткичлар мисоли сифатида қуйидагилар бўлиши мумкин: қўшимча қиймат динамикаси, корхонанинг бозор қиймати ўсиши, меҳнат унумдорлиги кўрсаткичи динамикаси, бозор улуши ўсиши, айланма ўсиши, рентабеллик кўрсаткичи ўзгариши, солиқларда тежамкорлик миқдори, хатарларнинг пасайиши [10.135]. Сифат усулларида қуйидаги кўрсаткичлар ҳосдир: ишлаб чиқариш ускуналарнинг сифати, корхона рақобатбардошлилиги, ишчилар мотивация даражасининг ўзгариши ва х.к. [8.24].

Бугунги кунда кўплаб олимлар корхона фаолият кўрсатишида ташқи муҳит беқарорлиги шароитида контроллинг тизимини жорий этиш самарадорлигини миқдор жиҳатдан баҳолаш деярли мумкин эмас деб ҳисоблашади.

Бир қатор тадқиқотчилар [3.216, 2.5, 9.68, 5.128] корхонада контроллинг тизимини жорий этиш самарадорлигини баҳолаш учун аниқ бўлмаган, субъектив ҳисоблаш усулларида фойдаланади, бунда экспертларга ишлаб чиқилган шкалалар бўйича контроллинг хизмати ҳисобот даврида қанчалик самарали фаолият кўрсатганлигини баҳолаш таклиф этилади. Бироқ, мазкур ҳолларда самарадорликни баҳолаш,

биринчидан, шартли миқдорий ҳисобланади, чунки оғзаки айтилган фикрлар миқдорий кўрсаткичларга ўтади;

иккинчидан, мазкур усуллардан кўпинча кейинги фаолиятни баҳолаш учун фойдаланиш таклиф этилади, учинчидан, корхона фаолият кўрсатишининг ноаниқлик муҳити фақат билвосита, экспертларнинг ҳиссиётлари ёрдамида ҳисобга олиниши лозим.

Шунингдек, айрим иқтисодчи олимлар [8.24, 7.190] соф дисконтланган даромад, даромадлилик индекси, қопланиш даври каби кўрсаткичларни ҳисоблаган ҳолда инвестицион таҳлил асосида корхонада контроллинг тизимини жорий этишга кетган харажатлар самарадорлигини баҳолашган ва таҳлил қилишган. Бироқ мазкур ҳолатда корхона фаолият кўрсатишининг ноаниқлик муҳити, пул оқимларини дисконтлаштириш ёки лойиҳа натижавий кўрсаткичининг киритилган параметрлари ўзгаришига нисбатан сезгирлик даражасини таҳлил қилиш орқали билвосита ҳисобга олинади.

Аммо бу ҳолларда ҳам самарадорликни баҳолаш натижаси сифатида натижавий кўрсаткичининг битта аниқ миқдори – соф дисконтланган даромад бўлади. Бироқ, корхона амалиётида фаолият кўрсатиш муҳитидаги ўзгаришлар туфайли хўжалик юритувчи субъект натижавий кўрсаткичининг аниқ белгиланган миқдorigа тўлиқ кафолат билан эришиш эҳтимоли камроқ.

Асосий қисм. Жаҳоннинг саноат соҳаси ривожланган давлатларида ресурс ва энергия тежаш технологияларидан кенг фойдаланган ҳолда харажатларни камайтириш; маҳсулот ассортиментининг кенгайтириш ва таннархини пасайтириш; замонавий миллий саноат маҳсулотларини ишлаб қаришни шакллантириш мақсадида институционал, ҳуқуқий ва инвестицион муҳитни яратиш, саноат корхоналарни иқтисодий рағбатлантириш, модернизациялаш, бошқариш тизимида бозор механизмларини кенг жорий қилиш, иқтисодий барқарорлигини таъминлаш, молиявий барқарорлик ҳолатини ушлаб туриш долзарб масалалардан биридир.

Жумладан, **молиявий барқарорлик** давлатнинг монетар сиёсатидаги ўзгаришлар, ташқи ва ички бозорлар конъюнктурасининг беқарор тебраниши, миллий саноат корхоналарининг жаҳон иқтисодиётига жадал

интеграциялашуви ва корхоналарда замонавий менежмент воситаларининг кенг жорий қилиш долзарблиги ошаётган шароитда мамлакатнинг sanoat корхоналари барқарор ривожланишининг амалий ва иқтисодий асоси ҳисобланади.

Молиявий-иқтисодий жиҳатдан барқарор корхона молиявий беқарор корхонага нисбатан янада тўловга қобилиятли ҳисобланади. Бундай корхоналар учун банк кредитларини олиш, инвестицияларни кенг жалб қилиш жараёни осон кечади. Молиявий жиҳатдан барқарор корхона ишлаб чиқариш ва бошқариш жараёнларига малакали кадрларни олиш ва уларни тайёрлаш бўйича нисбий устунликка эга бўлади.

Шу нуқтаи назардан, молиявий барқарорлик кўрсаткичларини таҳлил қилган ҳолда корхона молиявий барқарорлик даражасини баҳолаш муҳим аҳамият касб этади ва бу кўрсаткич иқтисодий барқарорликни баҳолашда асосий кўрсаткич сифатида белгиланиши лозим. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда корхонанинг иқтисодий барқарорлигига бевосита таъсир таъсир кўрсатувчи ҳамда молиявий барқарорлик даражасини белгиловчи куйидаги коэффицентларни sanoat корхоналарининг асосий мезонлари саналади. Булар:

- жорий ликвидлилик коэффиценти;
- молиявий мустақиллик коэффиценти;
- ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти;
- активлар рентабеллиги коэффиценти.

Sanoat корхоналарининг иқтисодий барқарорлигини баҳолашда корхона молиявий ҳолатини белгилаб берувчи ликвидлилик кўрсаткичи муҳим аҳамият касб этади. Зеро, корхоналарнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилишнинг асосий мақсади тўлашга қодир бўлмаган корхоналар балансининг қониқарсиз таркибини белгилаш учун мезонлар тизимига биноан баланс таркиби қониқарсизлиги ёки корхона тўлашга қодир эмаслиги хусусидаги қарорларни асослашдан иборатдир.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жорий ликвидлилик коэффицентининг меъерий даражаси 1,25 паст бўлса, бунда корхона ноликвидли, яъни тўлов қобилиятига эга бўлмаган ҳисобланади.

Sanoat корхоналарнинг ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти корхонанинг хусусий капиталга эга эканлигини асослайди ва кўрсаткич қанча катта бўлса корхонани ўз маблағларига эғалиги шунча юқори бўлади. Жумладан, бу кўрсаткичнинг паст меъерий даражаси Ўзбекистон Республикаси ҳудудида 0,2 ни ташкил этади. Агар кўрсаткич 0,2 дан паст бўлса, унда корхона ўз маблағлари билан таъминланмаган ҳисобланади.

Маълумки, ҳар қандай корхона фаолияти самарадорлиги унинг ишлаб чиқариши жараёнлари билан чамбарчас боғлиқ. Айнан бу бугунги кунда жаҳон иқтисодиёти ва бозорлари конъюктурасидаги беқарор ҳолат ҳамда кучли рақобат муҳитида муҳим аҳамият касб этади. Бундай шароитда корхоналарнинг ишлаб чиқариш барқарорлиги даражасини баҳолаш ва таҳлил қилиш янада долзарб ҳисобланади. Хусусан, корхонанинг ишлаб чиқариш барқарорлиги хатар омилларининг таъсири ва оқибатлари, кооперация бўйича ишларнинг етарли даражада ишончли эмаслиги туфайли юзага келган ишлаб чиқариш йўқотишлари, технологик нуқсонлар ҳисобига ишлаб чиқаришдаги узилишлар ва тўхташлар даражасини камайтириш, жаҳон стандартларига мос келувчи қайта ишлаш ва йиғиш жараёнлари сифат даражасини оширишга кўмаклашувчи ишлаб чиқариш менежменти самарадорлигини англади.

Бугунги кунда саноат корхоналарида асосий воситаларнинг эскириш даражаси юқорилиги ва ҳом-ашё захираларининг кескин пасайганлиги корхоналарда ишлаб чиқариш жараёнларини модернизация қилиш, техник ва технологик қуроллантириш бўйича кескин чора-тадбирлар амалга оширишни тақазо этади. Ваҳоланки, саноат корхоналарининг ҳом-ашёни тайёрлаш, қайта ишлаш ва сотиш жараёнларининг ўзига хослигидан келиб чиққан ҳолда корхоналарни технологик барқарорлиги даражасини баҳолаш ва таҳлил қилиш корхоналарнинг иқтисодий барқарорлигини таъминлаш нуқтаи назаридан жуда муҳим ҳисобланади. Хусусан, технологик барқарорлик қўлланилаётган техника, технологик жараёнларнинг илғорлиги, механизациялашганлиги, автоматлаштирилган ишлаб чиқариш ва янги техникаларни жорий этилганлиги билан тавсифланади.

Технологик барқарорлик ишлаб чиқариш жараёнларига жорий қилинган техника ва технологиялар, машина ва механизмлар ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларни бозор талабларига мувофиқлиги ва рақобатбардошлигини очиб берувчи, меҳнат унумдорлиги ошишини таъминловчи кўрсаткичларни баҳолаш асосида корхона томонидан жорий қилинган техника ва технологиялар, машина ва механизмлар ривожланиш даражасини аниқлашга имкон беради. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда корхоналар технологик барқарорлиги даражасини баҳолаш ва таҳлил қилиш қуйидаги асосий кўрсаткичлар асосида амалга оширилади:

- техника ва технологияларнинг яроқлилиги коэффиценти;
- асосий воситаларнинг эскириш коэффиценти;
- асосий воситаларнинг янгиланиш коэффиценти.

Мамлакатимизда сўнги 3 йил мобайнида олиб борилаётган иқтисодий ислоҳотлар асосан иқтисодиётни эркинлаштириш ва жаҳон иқтисодиётига жадал интеграциялашиш жараёнларини жадаллаштиришга қаратилган.

Бундай шароитда иқтисодётнинг реал сектори корхоналари, хусусан саноат корхоналарига маҳсулот сотишни диверсификация қилиш ва замонавий маркетинг воситаларидан кенг фойдаланиш далзарблигини келтириб чиқаради. Бунда корхоналарнинг маркетинг барқарорлиги даражасини аниқлаш ва баҳолаш муҳим аҳамият касб этади.

Жумладан, корхонанинг маркетинг барқарорлиги кўйилган мақсадларга эришиш, шу жумладан турли бозор сегментлари кесимида талаб шаклланиши тўғрисида аниқ ва объектив ахборотни олиш, буюртмалар ҳажмини беқарор бўлиши хавфини камайтириш, ишлаб чиқариш қувватларидан тўлиқ ва самарали фойдаланиш ва хўжалик субъектларининг рейтингини ошириш ҳамда корхонанинг бозор сифими, рақобат даражаси, талабнинг эгилувчанлиги каби бозор омилларига боғлиқлигини ўрганиш мақсадларида маркетинг стратегиялар йиғиндисини ўзида акс эттиради.

Корхоналарда маркетинг барқарорлиги даражасини баҳолаш ва таҳлил қилиш қуйидаги коэффициентлага асосланади:

- сотиш ҳажмининг ўзгариши коэффициенти;
- бозор улуши коэффициенти;
- товар-моддий захиралари айланиши коэффициенти.

Хорижий компаниялар тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви ва интеграциялашуви шароитида йирик саноат корхоналари, энг аввало молия ва иқтисодий фаолиятини менежментнинг замонавий дастакларидан фойдаланган ҳолда бошқариш муҳим аҳамият касб этади.

Шу нуқтаи назарда, корхоналарда ташкилий барқарорлик даражасини баҳолаш ва таҳлил қилиш муҳим ҳисобланади. Жумладан, **ташкилий барқарорлик** корхона қўлланаётган ташкилий ва ишлаб чиқариш тузилмаларнинг рақобатбардошлиги, унинг хўжалик фаолиятини ташкил этиш, бошқарув, истеъмолчи ва етказиб берувчи, тартибга солувчи ташкилот ва ҳамкорлар билан ички ўзаро муносабатлар даражаси билан тавсифланади.

Ташкилий барқарорлик меҳнат ресурслари, бошқарув ва ишлаб чиқаришни ташкил этиш самарадорлигини акс эттириши лозим. Ишлаб чиқаришни ташкил этишнинг энг асосий вазифаси белгиланган сифатида муайян миқдорда маҳсулотни ишлаб чиқариш бўйича меҳнат ресурслари салоҳиятидан самарали фойдаланишдан иборат. Бунда меҳнатни ташкил этиш иш вақтидан унумли фойдаланишни оширишга қаратилган бўлмоғи лозим.

Корхоналарнинг бошқарув барқарорлиги даражасини баҳолаш ва таҳлил қилиш замонавий менежментнинг қуйидаги воситалари кўрсаткичларидан фойдаланиш мумкин:

- контроллинг самарадорлиги коэффициенти;
- контроллинга сарфланган харажатларнинг асосланганлиги коэффициенти.

Шу нуқтаи назардан, истиқболда саноат корхоналарининг иқтисодий барқарорлигини таъминлаш бўйича замонавий усуллар, механизмлар ва дастакларни ишлаб чиқиш ва уни амалга ошириш корхоналар иқтисодий барқарорлигини таъминлаш ва шунингдек ошириш учун замин яратади.

Хулоса. Юқоридагилардан келиб чиқиб, шундай хулосага келиш мумкинки, мамлакатимизнинг саноат корхоналарида харажатлар ва маҳсулот таннархининг кескин ошишининг асосий омилларидан бири бу корхоналардаги асосий воситалар ҳолати ва улардан фойдаланиш самарадорлиги ҳисобланади. Бу эса ўз навбатида саноат корхоналарининг иқтисодий барқарорлигини таъминлашда, бизнинг фикримизча қуйидагиларга асосий эътибор қаратилмоғи лозим. Жумладан, хом-ашёси захираларидан самарали фойдаланиш ва янгиларини фойдаланишга топшириш, асосий воситалар (иншоотлар, узатиш қурилмалари, машина ва технологиялар) эскириш даражаси юқориликдан келиб чиққан ҳолда корхоналарда модернизация жараёнлари ҳамда техник ва технологик қуроолантириш ишларини жадаллаштириш, корхоналар балансидаги фойдаланилмаётган ва ихтисосли бўлмаган активларини балансдан чиқариш ва сотиш, корхоналарининг устав капиталидаги давлат улушининг инвесторларга сотиш, корхоналарда замонавий бошқарув тизимини ва воисталарининг жорий қилиш ҳисобига қазиб олиш, қайта ишлаш ва сотиш бўғинлари харажатларини кескин камайтиришдан иборат.

Манба ва адабиётлар рўйхати:

1. Беллман, Р. Принятие решений в расплывчатых условиях / Р. Беллман, Л. Заде // Вопросы анализа и процедуры принятия решения. – М.: Мир, 1976. – С. 172–215.
2. Бендиков М.А, Сахарова И.В., Хрусталева Е.Ю. Финансово-экономическая устойчивость предприятия и методы ее регулирования // Экономический анализ: теория и практика. - 2006. - № 14 (71). - с. 5-14.
3. Бурханов А.У. Саноат корхоналарининг молиявий барқарорлигини таъминлаш стратегияси. Т.: Фан. 2009. – 216 б.
4. Васильева, Г.А. Показатели оценки эффективности работы подразделения контроллинга / Г.А. Васильева // Контроллинг. – 2002. – № 2. – С. 54–56.

5. Зеткина О.В. Об управлении устойчивостью предприятия. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2003, с. 128
6. Карлибаева Р.Х. Акциядорлик жамиятларида молиявий менежмент тизимини самарали ташкил этиш йўллари. Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати. Тошкент. 2018. – 28-бет.
7. Кидаева, Э.Э. Формирование контроллинга как системного инструмента управления промышленным предприятием: дис. канд. экон. наук: 08.00.05 / Кидаева Эржена Эрдэм-Баировна. – Улан-Удэ, 2007. - 190 с.
8. Козин М.Н. Динамическая модель оценки производственно-экономической устойчивости оборонного предприятия / М.Н. Козин // Аудит и финансовый анализ. – Москва, 2007. - №4. – с. 24-31.
9. Kadirov, A. M. (2018). The role of labor resources in ensuring the economic sustainability of oil and gas industry companies in Uzbekistan. Экономика и предпринимательство, (11), 398-402
10. Kadirov, A. (2018). Internal factors affecting the economic sustainability of industrial enterprises. scientific researches for development future, 47
11. Кадиров, А. (2021). Саноат корхоналарининг иқтисодий барқарорлигини таъминлашда контроллинг тизими самарадорлигини баҳолаш. Иқтисодиёт ва таълим, (3), 152-158
12. Burkhanov, A. (2020). Indicators to Assess Financial Security of the Banks. Архив научных исследований, 1(27) извлечено от <https://tsue.scienceweb.uz/index.php/archive/article/view/2533>
13. Burkhanov, A. (2020). Финансовая устойчивость предприятий: теория и практика. Архив научных исследований, 1(24) извлечено от <https://tsue.scienceweb.uz/index.php/archive/article/view/2787>
14. Кадиров, А. (2022). Пути обеспечения экономической устойчивости предприятий химической промышленности с использованием опыта передовых зарубежных стран. Экономика и образование, 23(6), 442–445. извлечено от <https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/878>
15. Худякова, Т.А. Принципы оценки уровня финансово-экономической устойчивости предприятия на основе применения вероятностно-статистических моделей / Т.А. Худякова // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». – 2015. – Т. 9. – № 3. – С.41–43.

САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИК ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ ВА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ	
Кадиров Абдумалик Маткаримович	4
ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ БЛОКЧЕЙНА	
Мухтаров Фаррух Мухаммадович, Обухов Вадим Анатольевич	12
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАДИОВЕЩАНИЯ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ	
Юлчибаев Жахонгир Шакирович	23
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД	
Алимова Нодира Батырджановна, Хаитова Азиза Рузимамаатовна	30
ПРИНЦИПЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА САТУРАЦИИ СПОРТСМЕНОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК И СОРЕВНОВАНИИ	
Мирзахалилов Санжар	37
MUHAMMAD YUSUF SHE'RIYATIDA UCHRAYDIGAN LEKSIK-SEMANTIK HODISALAR	
M.Husaynova, D.Rustamova	44
KIBERXAVFSIZLIK MASALASIGA DOIR.	
Bahromov Saidolimxon Saidalixon o'g'li	48
БАНК ТИЗИМЛАРИДА БАНКРОТЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЙЎЛЛАРИ.	
Каримов Жасурбек Хасанбоевич	52
MUHAMMAD YUSUF SHE'RLARIDA SIFATDOSH VA RAVISHDOSHNING QO'LLANISHI	
Sharifbayeva Nigoraxon	61

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali

Scientific- methodical journal “Research and implementation”
Научно-технический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor_rai@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-методического журнала

«**Tadqiq va tatbiq**» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 03 мая 2023 года

Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 2181-4171.

«**Tadqiq va tatbiq**» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.